

ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Юнусова Гульнозахон Зарифжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,
филологический факультет, кафедра прикладных иностранных
языков ассистент-преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20829504>

Аннотация: В этой статье представлена общая информация о предложении и его типах. Также приведены примеры, показывающие типы простых и сложных предложений.

Ключевые слова: *Предложение, подлежащее, сказуемое, простое предложение, сложное предложение, сложносочинённое предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение*

Abstract: This article provides general information about the sentences and its types. There are also examples showing the types of simple and complex sentences.

Keywords: *Sentence, subject, predicate, simple sentence, complex sentence, complex sentence with conjunction, complex sentence with conjunction, complex sentence without conjunction.*

Предложение – это грамматически и интонационно оформленная единица речевого общения, которая выражает законченную мысль. С точки зрения пунктуации, предложение как законченная единица речи заканчивается точкой, восклицательным или вопросительным знаком, или же многоточием. Грамматическая основа предложения состоит из *подлежащего и сказуемого* (или одного из них).

Подлежащее – обозначает предмет, явление или понятие и отвечает на вопросы именительного падежа *кто? что?*

Сказуемое – обозначает действие, признак, качество, состояние предмета или явления, названного подлежащим, зависит от подлежащего грамматически и отвечает на вопросы *что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое?* и др. Подлежащее и сказуемое несут основной смысл и организуют структуру всего предложения.

Второстепенные члены предложения — это слова, которые зависят от главных (подлежащего, сказуемого) или других второстепенных членов. Они не входят в грамматическую основу, но служат для её пояснения, дополнения и уточнения, делая нашу речь более выразительной и информативной.

Все второстепенные члены в русском языке делятся на три основные группы:

1. Дополнение – обозначает предмет или лицо, на которое направлено действие, или объект, с которым оно связано. Чаще всего дополнение выражается именем существительным или местоимением.

Вопросы: *Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем? О ком? О чём?*

Пример: *Я купил (что?) книгу. Мы гордимся (кем?) тобой.*

2. Определение – обозначает признак, качество или свойство предмета. Определение выражается прилагательными, причастиями, местоимениями или существительными.

Вопросы: *Какой? Чей? Который?*

Пример: *На столе лежит (какая?) новая тетрадь. Это (чей?) мой дом.*

3. Обстоятельство – указывает на время, место, причину, цель, способ или условие совершения действия. Обстоятельство выражается наречиями, деепричастиями, существительными с предлогами.

Вопросы: *Где? Куда? Когда? Откуда? Зачем? Почему? Как?*

Пример: *Мы встретимся (когда?) завтра. Птица летит (как?) быстро.*

Простое предложение

Простое предложение содержит одну грамматическую основу (подлежащее и сказуемое). **Сложное** — две и более.

Типы простых предложений:

По цели высказывания: Повествовательные, вопросительные, побудительные.

Повествовательные предложения содержат сообщение о чём-либо. Например: *На дворе скрипнула телега. (А.П. Чехов)*

Вопросительные предложения включают в себе вопрос. *Отчего ты печально, вечернее небо? (И.А. Бунин)*

Побудительные предложения передают побуждение к действию. *Идите по этой дороге. (А.П. Чехов)*

По интонации: восклицательные, невосклицательные.

Восклицательные предложения произносятся с сильным чувством. В конце восклицательного предложения ставится восклицательный знак ! *Например: Какая прекрасная погода!*

По наличию второстепенных членов предложения: распространённые нераспространённые.

Распространённое предложение — это предложение, в котором кроме главных членов предложения есть второстепенные. *Весной солнце светит очень ярко.*

Нераспространённое предложение состоит только из главных членов (подлежащего и сказуемого). *Солнце светит.*

По составу: двусоставные, односоставные.

Двусоставное простое предложение содержит оба главных члена – подлежащее и сказуемое. Например: *День был жаркий.*

Односоставным называется предложение, в котором есть только один главный член – подлежащее или сказуемое.

По наличию членов, которые влияют на понимание смысла, простые предложения можно разделить на *полные и неполные.*

Полные предложения – это в предложении есть все необходимые для понимания компоненты. *Например: 1.Я не боюсь привидений. 2.Она не хочет в школу.*

В неполном предложении могут отсутствовать некоторые главные или второстепенные члены.

Примеры:

В диалоге: — *Куда ты идешь?* — *В магазин.* (Второе предложение неполное, пропущено сказуемое «я иду», так как оно понятно из первого).

С тире: *Я выбрал синюю ручку, а он — зеленую.* (Во второй части пропущено сказуемое «выбрал»).

Ситуативные: Стоя на остановке: *Автобус.* (Подразумевается: *Подъезжает автобус.*)

Неполные предложения не стоит путать с *односоставными* (например, «Вечереет»), где грамматическая основа состоит из одного главного члена, и ничего не пропущено.

Сложное предложение

Сложное предложение — это синтаксическая конструкция, которая состоит из двух или более простых предложений, объединенных в единое целое по смыслу и интонации. Главный признак такого предложения — наличие **двух и более грамматических основ**.

Например: Раздался гудок, и поезд тронулся в путь.

Части сложного предложения могут объединяться: 1) при помощи *союзов и союзных слов*, 2) *без союзов и союзных слов, при помощи только интонации и соотношения форм сказуемых*. В связи с этим сложные предложения делятся на две большие группы: *союзные сложные предложения и бессоюзные сложные предложения*. Например: *Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза (Кор.); Морозка понял, что разговор окончен (Фад.) На глаз поверишь — криво отмеришь (М. Г.); Был пятый час дня, хозяев не было дома (Паст.); Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой воды (Пауст.)*. Союзные предложения, в свою очередь, делятся на две группы в зависимости от типа союзов и союзных слов: *предложения сложносочиненные* — с сочинительными союзами; *предложения сложноподчиненные* — с подчинительными союзами и *союзными (или относительными) словами*.

При сочинении части сложного предложения объединяются как синтаксически равноправные, при подчинении — одна из частей (или несколько) синтаксически подчиняется другой, зависит от нее. Например: *Солнце в зените, и все тени сожжены им (М. Г.) Она хорошо знала, где бьется сердце сына (М. Г.); Реки легко переплывать тому, кто рожден и вырос на берегу моря (М. Г.)*. В первом предложении части соединены как равноправные, они сохраняют свою относительную самостоятельность, хотя лексически вторая часть испытывает воздействие первой: форма местоимения *им* во второй части указывает на подлежащее *солнце* в первой части. Во втором и третьем предложениях зависимые части *где бьется сердце сына* и *кто рожден и вырос на берегу моря* целиком лишены способности к самостоятельному функционированию, они всецело подчинены первым частям.

Кроме того, и первые части этих предложений недостаточно самостоятельны, они не могут существовать без зависимых частей: в предложении *Она хорошо знала* обнаруживается явная семантическая недостаточность, так как глагол *знала* требует пояснения; предложение *Реки легко переплывать тому* также оказывается неполноценным, так как указание *тому* нуждается в конкретизации. Таким образом, можно говорить не только о зависимости одной из частей сложноподчиненного

предложения, но и о взаимозависимости составляющих его частей. Средствами выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения являются: 1) *союзы*; 2) *относительные (союзные) слова*; 3) *порядок частей*; 4) *интонация*.

Союзы соединяют части сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. В сложносочиненном предложении союзы служат основным средством связи, например: *В комнате не было света, и все за окнами сливалось в одно зеленое месиво (Тих.); То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко (Кр.); Старуха на печку легла, а Дарья, вдова молодая, проведать ребяток пошла (Н.).*

Подчинительные союзы соединяют части сложноподчиненного предложения, например: *Морозка понял, что разговор окончен (Фад.); Надо ехать, если он советует (Гонч.); Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходни (Грин).*

Роль связующего элемента в сложноподчиненном предложении может выполнять *относительное (союзное) слово*, которое является членом предложения: *Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь (Ч.); Дибич угадывал в непроглядной темноте, кому принадлежат голоса (Фед.).* С союзами и **союзными словами** в придаточной части могут соотноситься относительные местоименные и наречные слова, которые в таком случае также осуществляют синтаксическую связь: *Я тот, кого никто не любит (Л.). В предложении То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался (Ч.)* имеются все связующие элементы: **то** — соотнесительное слово в главной части, **что** — союзное слово в придаточной первой, **что** — союз во второй придаточной.

Способом выражения отношений между частями сложного предложения служит также **порядок следования частей**. В предложениях *Стало душно, я вышел из комнаты и Я вышел из комнаты*: стало душно по-разному выражается последовательность причинно-следственных отношений. Многие сложные предложения обладают определенной спецификой расположения частей. Есть структуры со строго закрепленным порядком частей. Другие, хотя и допускают варианты в расположении частей, однако меняют при этом семантико-синтаксические отношения между ними, например: **Так как** *в лесу было уже темно, мы решили оставить наши поиски. — Мы решили оставить наши поиски, так как в лесу было уже темно* — причинно-следственные отношения в первом предложении преобразованы в отношение причинного обоснования — во втором.

Интонация в сложном предложении является средством объединения частей в одно целое. Отдельная часть сложного предложения не обладает интонационной завершенностью. Интонация конца свойственна лишь заключительной части сложного предложения. Особенно важна роль интонации в бессоюзном сложном предложении, так как здесь именно она является показателем смысловых отношений между частями, например: *Настанет утро, поедem в поле* — перечислительная интонация; *Настанет утро — поедem в поле* — интонация обусловленности, передающая условно-временные значения.

I Сложносочинённое предложение

Сложное предложение, части которого соединяются сочинительными союзами, называется *сложносочиненным*. Сочинительная связь, характеризующая синтаксические отношения частей сложносочиненного предложения, предполагает их *равноправность*, которая выявляется лишь на синтаксическом уровне. Что же касается смысловых взаимоотношений частей, то здесь могут быть самые разнообразные варианты: и относительная самостоятельность отдельных частей, и взаимообусловленность. *Море глухо рокотало, и волны бились о берег бешено и гневно*. Сложносочиненные предложения различаются средствами синтаксической связи и характером выражаемых отношений между частями. В связи с этим выделяются предложения с *соединительными отношениями, противительными отношениями, разделительными отношениями*.

Предложения с соединительными союзами

Средствами связи в сложносочиненных предложениях с *соединительными отношениями* являются союзы **и**, да (в значении **и**), *ни, ни, также, тоже*. Наиболее распространенным является союз **и**. Предложения с этим союзом могут иметь разнообразные значения. Значение одновременности передается путем использования со впадающих видовременных форм глаголов-сказуемых (хотя формы вида могут иногда и не совпадать), особой перечислительной интонации и некоторых лексических средств. Например: *Небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля (Расп.)*. Сложносочиненные предложения с союзом **и** могут иметь и следственный оттенок значения. Например: *Ему стало досадно, и он стал барабанить в закрытую дверь ногой и шашкой (Л. Т.)*

В предложениях с союзом **и** могут передаваться значения неожиданного результата, быстрой смены событий, такие предложения характеризуются особой, прерывистой интонацией. Например: *Один прыжок — и лев уже на спине буйвола (Купр.); Подложили огонь под готовый костер со стружками — и пламя запылало (Акс.)*. Иногда союз **и** употребляется в предложениях, близких по значению к противительно-уступительным. Например: *Были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно (Пан.)*. Союз *ни...ни* употребляется в предложениях со значением взаимоисключения: *Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет (Г.)*. Союзы *тоже* и *также* употребляются в предложениях с присоединительным оттенком значения во второй части: *Она мне нравилась все больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей (Ч.)*.

Предложения с противительными союзами

Средствами связи в сложносочиненных предложениях с *противительными отношениями* являются союзы **а, но, да (в значении но), зато, однако, же, а то, не то**. Чаще всего в предложениях с союзом **а** передается значение сопоставления, например: *Старуха на печку легла, а Дарья, вдова молодая, проведать ребяток пошла (Н.)*. Значение противопоставления имеют предложения с союзом **но**, например: *С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась. (Л. Т.); Была не прогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков (Паст.)*. Противительное и сопоставительное значения часто осложняются добавочными оттенками: несоответствия, ограничения, уступки, возмещения. Например, уступительный оттенок значения может заключаться в предложениях с союзом **но**: *Мы почти не знали друг*

друга, **но** Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его взволновало (Эренб.); Надя часто ходила мимо монастыря, но ей почему-то больше нравилась высокая причудливая колокольня, нежели простенький, с узкими окнами собор (Сол.). Значение несоответствия может быть передано в предложениях с союзом **а**: Он — человек нескладный, растрепанный, оборванный, **а** лицо у него почти красивое. (М. Г.).

Сложносочиненные предложения с союзом **однако** передают противопоставление с оттенком ограничения или несоответствия. Например: *Перестрелка затихла, однако ядра и бомбы продолжали летать сюда, как и отсюда (С.-Ц.)*. Сложносочиненные предложения с союзом **зато** указывают на сопоставление с оттенком возмещения. Например: *Федя никогда не плакал, зато находило на него временами дикое упрямство (Т.)*. Значение возмездительного сопоставления может быть передано сочетанием союзов **но зато**, например: *Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые (Купр.)*.

Приложения с разделительными союзами

В сложносочиненных предложениях с разделительными отношениями используются союзы **или, либо, то, то, не то, не то, то ли, то ли, ли, ли, ли, или**. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами передают значения чередования событий или взаимоисключения. Союзы **или, либо** передают значение взаимоисключения. Например: *Пусть перебирается в деревню, во флигель, или я переберусь отсюда, но оставаться с ним в одном доме я не могу... (Ч.)*; *Два дня валялся, да вспомнил про лошадь, — либо волки съели, либо замерзла (Сераф.)*.

Союз **то...то**, повторяющийся, указывает на последовательную смену событий. Например: *То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок (Ч.)*. В предложениях с союзом **не то, не то** передаются разделительные отношения с оттенком неопределенности и предположительности. Например: *Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней (Т.)*. В предложениях с союзом **то ли...то ли** также заключается оттенок предположительности, некоторой неопределенности. Например: *То ли вода еще холодная, то ли Кадушка [охотничья собака] еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше идти (Пришв.)*. Союзы **ли...ли, ли...или** употребляются в сложносочиненных предложениях разделительных, выражающих перечисление взаимоисключающих событий, явлений. Например: *Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала. (Л.)*

II Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненным называется сложное предложение, части которого связаны *подчинительными союзами или относительными (союзными) словами*. Подчинительная связь между частями сложноподчиненного предложения выражается в синтаксической зависимости одной части от другой. Часть сложноподчиненного предложения, синтаксически зависимая от другой, подчиняющей части, называется *придаточной*. Часть сложноподчиненного предложения, подчиняющая себе придаточную, называется *главной*. Подчинительная связь выражается в определенных формальных показателях — подчинительных союзах и относительных (союзных) словах. Например, *из двух предложений Ему стало душно, и он вышел на крыльцо и Он вышел на крыльцо, так как ему стало душно* сложноподчиненным является только второе, имеющее в своем составе подчинительный союз **так как**, хотя и в том и в другом

случае выражаются причинно-следственные отношения. Части сложноподчиненного предложения находятся в смысловой и структурной взаимосвязи.

Основным синтаксическим средством связи в сложноподчиненном предложении являются специальные связующие элементы, формальные показатели взаимосвязанности частей. Это *подчинительные союзы, относительные (союзные) слова, соотносительные слова (опредетельные и указательные местоимения и местоименные наречия).*

Подчинительные союзы:

Временные: *когда, пока, едва, лишь, перед тем как.*

Причинные: *потому что, так как, поскольку, ибо.*

Целевые: *чтобы, для того чтобы, с тем чтобы.*

Условные: *если, коли, раз.*

Уступительные: *хотя, несмотря на то что, пускай.*

Сравнительные: *как, будто, словно, точно, чем.*

Изъяснительные: *что, чтобы, как.*

Следствия: *так что.*

Союзы простые (*что, чтобы, хотя, если, как, словно и др.*) и **составные** (*потому что, так как, между тем как, несмотря на то что и др.*) помещаются в придаточной части и служат показателем ее подчиненности главной.

Относительные (союзные) слова — это местоимения и местоименные наречия, служащие средством связи придаточной части с главной (*который, чей, какой, что; где, куда, откуда; как, когда и др.*). Относительные слова располагаются в придаточной части предложения. В отличие от союзов они являются знаменательными словами и потому выполняют функцию одного из членов предложения. Например, функции слов-омонимов: *Мне ясно видно стало, что лицо у него в слезах (М. Г.). — Старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом (Ч.).* В первом предложении слово *что* выполняет функцию союза, так как оно лишено семантической знаменательности и служит только средством связи и показателем синтаксических отношений между частями сложного предложения. Во втором предложении *что* является относительным (союзным) словом, так как оно не теряет синтаксической полноты значности и выполняет роль дополнения в придаточной части предложения.

III Бессоюзное сложное предложение

Бессоюзным называется сложное предложение, части которого связаны по смыслу, интонационно, соотношением видовременных форм глаголов-сказуемых и порядком расположения частей. Основной признак бессоюзного предложения — отсутствие союзов и союзных слов. Бессоюзное сложное предложение в смысловом отношении представляет собой единство. Например, в предложении *Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным (М. Г.)* рисуется общая картина города, детали этого описания фиксируются частями бессоюзного сложного предложения, которые объединены содержанием и, следовательно, лексически.

Средством связи частей служит и интонация, которая при всем своем разнообразии в разных типах бессоюзного сложного предложения характеризует каждое предложение как интонационно целостное высказывание, интонация конца

наблюдается лишь в последней части сложного предложения. *Жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце — огненный зрачок его* (М. Г.)

В бессоюзных сложных предложениях формы глаголов-сказуемых обычно однородны, этим и обнаруживается связь отдельных частей, *Например: Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок* (М. Г.); *Облака на горизонте опустились в море, вода его стала спокойнее и синей* (М. Г.)

Средством выражения синтаксической связи в бессоюзном пред-ложении может служить и порядок расположения частей, который влияет на их смысловые взаимоотношения. Это обычно свойственно предложениям с отношениями обусловленности. Например, в предложении *Вспыхнули электрические фонари, все присутствующие поднялись* передается временная последовательность событий; при ином интонационном оформлении предложение может быть преобразовано в предложение со значением причинно-следственным, а в та ком случае на смысловые взаимоотношения частей влияет порядок их расположения. *Вспыхнули электрические фонари — все присутствующие поднялись* (отношения причинно-следственные; причина обозначена в первой части, следствие — во второй).

Бессоюзные сложные предложения делятся на две группы:

- 1) предложения со структурно-обусловленными частями и
- 2) предложения со структурно-необусловленными частями.

Предложения первой группы имеют структурные показатели объединенности частей. Такими показателями являются местоименные слова *так, таков, как, что* (иногда в сочетании с частицей *вот*), предупреждающие о последующем разъяснении, например: *Про себя Данилов сформулировал задачу так: из доктора Белова надо сделать начальника поезда* (Пан.); *Как все московские, ваш батюшка таков: желал бы зятя он с звездами да с чинами*. В первой части могут употребляться существительные, содержание которых раскрывается второй частью предложения, например: *У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству* (Пауст.).

Предложения второй группы не имеют специальных структурных показателей объединенности частей, кроме соответствия видовременных форм глаголов-сказуемых (кстати, такого соответствия может и не быть). Во второй группе предложений связь частей обеспечивается содержательно и интонационно.

Вместо заключения следует сказать, что в лингвистике синтаксический раздел изучает словосочетание, предложение и их типы. Предложение — это единица языка и синтаксиса, которая представляет собой грамматически выстроенное соединение слов (или одно слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. В повседневной коммуникации в нашей речи обычно используются самые разнообразные предложения. С помощью этих предложений мы разъясняем свое мнение. Если мы умеем правильно использовать предложения и расставлять их по местам, мы можем донести свое мнение до слушателя.

Список использованной литературы:

- 1.Алексеев, Ф. С. Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах: справочник. — Москва, Издательство АСТ, 2015.
- 2.Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. Учебник для вузов. Москва «Высшая школа» 2003.
- 3.Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва 2012.
<https://www.google.com/search>
<https://ru.wikipedia.org/wiki>

